

МАКРО - МИКРОМОРФОЛОГИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА КАК ОРГАНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Газизова А.И.,

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина, кафедра микробиологии и биотехнологии, доктор биологических наук, профессор

Мурзабекова Л.М.

Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина, кафедра микробиологии и биотехнологии, кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель

Казахский агротехнический исследовательский университет им. С. Сейфуллина г. Астана

MACRO - MICROMORPHOLOGY OF BOVINE LYMPH NODES IN THE AGE ASPECT AS AN ORGAN OF THE IMMUNE SYSTEM

Gazizova A.,

Kazakh agrotechnical University Research named after S. Seifullin, department of microbiology and biotechnology, doctor of biological Sciences, Professor Ph.D.,

Murzabekova L.

Kazakh agrotechnical University Research named after S. Seifullin, department of microbiology and biotechnology, candidate of veterinary sciences, senior lecturer

Аннотация

В статье дано исследование лимфатической системы и лимфатических узлов крупного рогатого скота в возрастном аспекте.

Приведена методика проведения исследования взятия и фиксаций исследуемого материала. Описаны особенности строения лимфатических узлов

Abstract

The article gives a study of the lymphatic system and lymph nodes of cattle in the age aspect. The methodology for conducting a study of taking and fixing the test material is given. The structural features of the lymph nodes are described

Ключевые слова: лимфа, лимфатическая система, лимфатический узел, иммунитет.

Keywords: lymph, lymphatic systems, lymph node, cattle.

Иммунная система обеспечивает специфическую защиту организма от генетических чужеродных молекул и клеток. Клетки обладают уникальной способностью распознавать чужеродные антигены [1,2,3,4,5,6,7].

Данная система подчеркивает единство клеток общностью происхождения функциональностью действий и механизмов регулировки.

Иммунная система состоит из различных видов белков клеток, органов и тканей. Изучаемая иммунная система бывает двух видов - врожденная и приобретенная, она представляет собой совокупность органов элементов и сред, которые обеспечивают гомеостаз. К ней относят костный мозг, тимус, лимфатические узлы, селезенка, миндалины, пейеровы бляшки, солитарные фолликулы, а также лимфоидные образования в различных тканях, фабрициева сумка у птиц. Систему так же составляет часть лимфоцитов и макрофагов крови и лимфы. Иммунная система является регуляторной, функционально связанной с нервной, эндокринной системами и поэтому наряду с защитными осуществляет защитные процессы. Каждый лимфатический узел контролирует определенный участок лимфатической системы. При попадании в организм микробов или трансплантации чужеродной ткани ближайший

к этому месту лимфатический узел уже через несколько часов начинает увеличиваться в размерах, лимфоидные клетки его интенсивно делятся и образуют огромное количество лимфоцитов [1,2,3,4,5,6,7].

Лимфатическая система - systema lymphaticum - специализированная часть сердечно-сосудистой системы.

Незамкнутая лимфатическая система в филогенезе впервые появляется у высших рыб в виде подкожных и желудочно-кишечных синусов. В онтогенезе лимфатические узлы закладываются во второй половине эмбрионального периода развития в виде уплотнений мезенхимы вокруг лимфатических сосудов. Сеть лимфатических сосудов внутри развивающегося узла образует систему центральных синусов, которые разделяют ретикулярную ткань узла на отдельные фолликулярные тяжи. Лимфатические сосуды отличаются от капилляров большими размерами и присутствием в стенках эластических волокон и гладких мышечных клеток. Лимфатические узлы локализуются по ходу крупных лимфатических сосудов. Лимфатические узлы имеют обильное кровоснабжение, благодаря которому в них попадают макрофаги. Что усиливает роль узлов как защитных барьеров. Кроме макрофагов, в лимфатических узлах содержится как В-

так и Т - лимфоциты, которые также принимают участие в борьбе с чужеродными телами. Лимфатические узлы являются местом образования лимфоцитов и лимфа, выходящая из узлов, обогащается этими ферментами. Таким образом, чужеродные частицы поступают в лимфатическую, а не в кровеносную систему, потому что лимфатические капилляры имеют более проницаемые стенки. Лимфатические узлы играют важную роль, как в инфекционном, так и трансплантационном иммунитете. Движению лимфы по организму способствует сокращение мускулов, сгибание и разгибание конечностей, массаж. А также в движении лимфы большое значение имеет отрицательное давление в плевральной полости. Во время вдоха оно способствует расширению грудного протока и присасыванию в него лимфы из периферических лимфатических сосудов. Отекающая от тканей лимфа поступает в биологические фильтры - лимфатические узлы, они задерживают и частично обезвреживают различные вещества и бактерии.

Фильтрация в лимфатических узлах осуществляется как механически, так и благодаря фагоцитарной активности их ретикулоэндотелиальных клеток.

Рисунок 1 - Лимфатический узел крупного рогатого скота в возрасте 4-х лет - Кортикальная (В-зависимая) зона. - Паракортикальная (Т-зависимая) зона. Окраска гематоксилин - эозин. Ув. 800х600

Топографически она делится на поверхностные и глубокие лимфатические узлы. Макроскопически лимфатические узлы крупного рогатого скота разной формы и величины, плотной консистенции, серо-белого цвета, окружены жировой и соединительной тканью.

Гистологически, в ходе проведения нами научно-исследовательских работ лимфатический узел крупного рогатого скота в возрасте 4-х лет, как видно на рисунке - 1 представлен стромой (капсула, трабекулы), паренхимой (корковое и мозговое вещество) и синусами. Корковая зона делится на кортикальную (В-зависимая зона) и паракортикальную

Материал и методы исследования.

Материалом для настоящего исследования явились лимфатические узлы крупного рогатого скота от 38 голов, в возрастные критерии которых, входили животные от состояния плода до возраста 13 лет. Методами исследования явились как макроскопические, так и гистологические методы исследования, препарирование, наливка цветными массами и изготовление гистологических срезов лимфатических узлов с последующей микроскопией.

Среди органов иммунной системы лимфатические узлы являются наиболее многочисленными и они, располагаясь на путях следования лимфы, выполняют лимфопоэтическую, обменную, резервную и барьерно-фильтрационную функцию, задерживая антигенные структуры, пылевые и другие частицы, а также опухолевые клетки. Лимфатические узлы расположены в различных стратегически важных участках организма, снабжая их соответствующими иммунокомпетентными клетками.

При поперечном срезе по окраске визуально можно выделить корковое и мозговое вещество.

зоны (Т-зависимая зона). Кортикальная зона располагаясь под капсулой органа представлена лимфоидными фолликулами. Они имеют округлую форму и разную величину.

В данной В-зависимой (кортикальной) зоне располагаются лимфоциты различных размеров, макрофаги, плазматические клетки и бластные клетки.

Паракортикальная или Т-зависимая зона расположена под В-зависимой зоной и представлена диффузно локализованными лимфоцитами. Обнаруживаются лимфоциты (малые, средние и большие), плазматические клетки и макрофаги (рисунок - 2).

Рисунок 2 - Лимфатический узел крупного рогатого скота в возрасте 2,5 лет. - Функционирующие лимфоидные фолликулы. Окраска гематоксилин - эозин. Ув. 400х360

В функциональном отношении можно разделить на активно функционирующие лимфоидные фолликулы, как видно на рисунке 2 - четко выраженный светлый центр, мантийная и маргинальная зоны; лимфоидные фолликулы в состоянии относительного покоя - зоны и светлый центр четко не выражены; и новообразованные фолликулы.

Мозговое вещество лимфатических узлов состоит из мозговых тяжей и синусов. В мозговых тяжях и синусах локализованы лимфоциты различных размеров, гранулоциты, макрофаги и плазматические клетки.

Ретикулиновые волокна выявлены в корковом и мозговом веществе, в стенке сосудов, капсуле и трабекулах лимфатических узлов. В корковом и мозговом веществе эти волокна имеют сетчатое строение, а в остальных участках они извитые. Эластические волокна обнаруживаются в большом количестве в капсуле, трабекулах, в стенках сосудов и в виде нежных волокон в мозговом веществе.

В корковом веществе эти волокна отсутствуют (рисунок - 1,2). В ходе проведения дальнейших исследований к 6 годам в лимфатических узлах крупного рогатого скота происходит утолщение соединительнотканной капсулы и трабекул, которое распространяется от ворот узла в его мозговое и корковое вещество (рисунки - 1, 2).

Разрастающаяся соединительнотканная строма как бы разделяет паренхиму узла на отдельные дольки; сдавливая и отесняя к капсуле лимфатическую ткань (рисунок - 2). Также наблюдается уменьшение массы коркового вещества и увеличение мозгового вещества, сильно расширяются промежуточные синусы мозгового вещества, а мягкотные тяжи становятся тоньше (рисунок - 2).

Также к 9 годам лимфатические узлы крупного рогатого скота замещается жировой клетчаткой.

Ожирение лимфатических узлов является результатом превращения ретикулярных клеток в жировые, и постепенно распространяющегося в узле от его ворот к выпуклой поверхности формирующихся жировых долек, замещающих паренхиму лимфатических узлов.

Таким образом, интенсивность лимфопоза ослабевает, движение лимфы замедляется. Это при-

водит к инволюции лимфатической ткани (истончению мягкотных тяжей, абсолютному и относительному уменьшению толщины слоя коркового вещества) и к расширению промежуточных и хиларных синусов.

Возрастные изменения строения лимфатических узлов неодинаковы как для, коркового так и мозгового вещества, что отражает состояние лимфопоза в более зрелом возрасте.

Макроскопические лимфатические узлы крупного рогатого скота разной формы и величины, плотной консистенции, серо-белого цвета, окружены жировой и соединительной тканью. При поперечном срезе по окраске визуально можно выделить корковое и мозговое вещество.

Гистологический, в ходе проведения нами научно-исследовательских работ лимфатический узел крупного рогатого скота в возрасте 4-х лет, представлен стромой (капсула, трабекулы), паренхимой (корковое и мозговое вещество) и синусами.

Так у телят 2-х месячного возраста лимфатический узел в морфофункциональном отношении еще полностью не сформирован. Большое количество лимфоидной ткани компактно расселено в корковом веществе органа, однако в нем не различаются Т- и В- зоны.

Фолликулярная зона коркового вещества заселена рыхло расположенными лимфоидными и другими клетками, а паракортикальная зона органа содержит большое количество лимфоидных клеток (рисунок - 2)

Значительное количество клеток лимфоидной ткани расположено в мозговом веществе лимфатического узла крупного рогатого скота.

К 5 месячному возрасту у телят в корковом веществе паренхимы лимфатического узла начинают постепенно выделяться фолликулярные и паракортикальные зоны.

Наблюдаются накопление лимфоидной ткани в фолликулярной зоне и к 1,5 годовалому возрасту у теленка образуются единичные первичные лимфоидные фолликулы без разделения на герминативную, мантийную и маргинальную зоны. В других участках коркового вещества фолликулярные и пара кортикальные зоны не различаются. Большое

количество лимфоидной ткани отмечается в паракортикальной зоне коркового вещества. В мозговом веществе лимфатического узла также локализовано значительное количество иммунокомпетентных клеток.

Дальнейшее наблюдение постнатального онтогенеза лимфатических узлов у крупного рогатого скота показали развитие всех структур органа, особенно активизацию функции Т- и В-зависимых зон.

Основные лимфоидные клетки (или Т- и В-лимфоциты) имеют собственные зоны расположения в корковом веществе, а повсеместное заселение Т-лимфоцитов связано с их полифункциональным свойством. Отличие лимфоидных фолликулов по размеру, структуре и пролиферативной активности клеток связано с их морфофункциональным состоянием. Несмотря на макроскопическое различие и на различное месторасположение, лимфатические узлы у крупного рогатого скота гистологически имеют одинаковую структуру и в организме они согласованно выполняют функцию сохранения гомеостаза организма. Благодаря таким физиологическим процессам, как митоз и апоптоз, в лимфатическом узле сохраняется равновесие его структуры и функции, а также контролируется целенаправленное образование иммунной реакции на тот или иной антиген или группы антигенов.

Анализируя полученные нами результаты по проведению научного исследования лимфатической системы, мы делаем заключение, что орган в морфофункциональном отношении достигает зрелости к 2 летнему возрасту, с полным формированием Т- и В-зон коркового вещества органа.

Основная масса лимфоидной ткани располагается в корковом веществе лимфатического узла у крупного рогатого скота. С 2 летнего возраста до 9 лет у крупного рогатого скота лимфатический узел полностью сформирован и в макро- и микро-морфологическом строении изменения не отмечаются. Отмечается увеличение количества вторичных лимфоидных фолликулов с четко выраженными зонами, а также значительно увеличивается количество Т- лимфоцитов.

Заключение.

Таким образом, были про исследованы 38 голов крупного рогатого скота, в возрастные критерии которых, входили животные от состояния плода до возраста 13 лет.

Подводя итоги полученных результатов исследований можно заострить внимание и выделить основные моменты такие как:

Макроскопические лимфатические узлы крупного рогатого скота, как в возрастном аспекте, так и топографическом отношении разной формы и величины, плотной консистенции, серо-белого цвета, окружены жировой и соединительной тканью.

Лимфатические узлы крупного рогатого скота у телят 2-х месячного возраста в морфофункциональном отношении еще полностью не сформированы. Большое количество лимфоидной ткани компактно расселено в корковом веществе органа, однако в нем не различаются Т- и В-зоны. Но к 5 месячному возрасту у телят в корковом веществе паренхимы лимфатического узла начинают постепенно выделяться фолликулярные и паракортикальные зоны.

С 2-х до 9 летнего возраста у крупного рогатого скота лимфатический узел полностью сформирован и в макро- и микро-морфологическом строении изменения не наблюдаются. Отмечается увеличение количества вторичных лимфоидных фолликулов с четко выраженными зонами, а также значительно увеличивается количество Т- лимфоцитов. И к 10 летнему возрасту лимфатические узлы крупного рогатого скота замещаются жировой клетчаткой.

Список литературы

1. Бородин Ю.И. и др. «Экспериментальное исследование лимфатического русла», - 1975. Новосибирск, Науч.
2. Газизова А.И. Лимфатическое русло слизистой оболочки пищевода собаки.// Сб. науч. трудов. Морфологические особенности домашних млекопитающих и птиц. -1985. Киев.-99-101 с.
3. Жданов Д.А. Общая анатомия и физиология лимфатической системы. -Л: Медгиз, 1952.-336с.
4. Куприянов В.В Микролимфология.-М: Медицина, 1983.-287с.
5. Актуальные вопросы морфологии» Тезисы докладов II съезда анатомов, гистологов, эмбриологов и топографо-анатомов УССР. Полтава, 11-13 сентября 1985.-1985.
6. Чернышенко Л.В.: , Котляров В.С. , Кузьменко В.Н. Морфология лимфомикроциркуляторного русла.-1985. Киев.
7. Газизова А.И., Ахметжанова Н.Б., Мурзабекова Л.М. Анатомия домашних животных Том. 2. Учебник для ветеринарных вузов Изд. КазАТУ им. С. Сейфуллина. Астана 2017.